

SUG'ORILADIGAN YERLARDA NO'XATNING UMID NAVINI HOSILDORLIGIGA TA'SIRI

Mustanov Sobir Boliyevich

Toshkent davlat agrar Universiteti Samarqand filiali dotsenti

Mustanova Zarnigor Sobirovna

Samarqand Davlat Universiteti mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7623689>

Annotatsiya. Annotatsiya. No'xat o'simligining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga tashqi muhit omillari bilan chanbarchas bog'liqdir. Shuning uchun no'xat yetishtirishda navlarni tanlashda etarli tashqi muhit omillarini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Sug'oriladigan erlarda no'xat yetishtirishda mineral, xususan azotli o'g'itlarni qo'llanilishi hosilning tarkibiy elementlari oshishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlari: no'xat ildizlari, no'xat nigritum navi, ekish me'yori, no'xat, vitamin, oqsil, moy, xloroplast, xlorofill, karotinoid, tugunak bakteriya.

O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligining muhim vazifalaridan biri, aholini oziq-ovqat maxsulotlarga bo'lgan talabini to'liq qondirishdan iboratdir. Bu maqsadga erishishda don va dukkakli-don ekinlarini yetishtirish, ularni xilma-xilligi, hosildorligini oshirish, sifatini yaxshilash jiddiy ahamiyat kasb etadi. So'ngi yillarda takrorlanayotgan suv tanqisligi, oziq-ovqat maxsulotlariga jaxon bozorida narx navoning muttasil oshib borayotgani, axolining oziq-ovqat maxsulotlariga bo'lgan talabini yanada to'liqroq qondirish, ayniqsa oqsil va moy tanqisligini bartaraf qilish, respublikada oziq-ovqat ekinlari maxsulotlarini yetishtirish xajmlarini yanada oshirish xamda ularning turlarini ko'paytirish pirovard natijada qishloq axolisi daromadlari va turmush darajasini yuksaltirishni respublika xukumati qishloq xo'jaligiga aloqador bo'lgan olimlarni oldidagi dolzarb masala qilib qo'ymoqda.

No'xat qimmatli dukkakli don o'simligi bo'lib xalq xo'jaligida turli maqsadlarda ishlatiladi. Asosan no'xatdan oziq ovqat mahsuloti sifatida foydalaniladi. Oziq - ovqat uchun no'xatning malla rang navlari, chorvachilik uchun esa konsentrat sifatida qoramtir donli navlari ekiladi.

No'xatning urug'i oqsilga boy bo'lib, boshqa dukkakli don o'simliklardan qolishmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra - dukkakli don ekinlar donida (quruq moddada) quyidagi miqdorda oqsil bo'ladi: goroxda - 27 - 28 %, chechevisada 28 - 30, loviyada 24 - 25, soyada 38 - 41, no'xatda esa 18 - 32 % O'zbekistonning lalmikor yerlaridan olingan no'xat tarkibida ko'pi bilan 32 % oqsil, 8 % yog' bo'lganligi qayd etilgan.

No'xat doni xushta'mliligi bilan ajralib turadi. No'xatning oqsili tarkibida tengi yo'q aminokislotalardan lizin, arginin, gistidin, tirazin, sistein va boshqalar mavjud bo'lib, ular inson hamda chorva mollari organizmi uchun juda zarurdir. Bu aminokislotalarni organizmning o'zi sintez qilolmaydi, shu sababli ovqat orqali tayyor holda oladi.

No'xat donidan no'xatsho'rak, turli garnirlar, sho'rva, quymoq, pirojnoye, non, kisel va boshqa taomlar tayyorlanadi. Bug'doy uniga 10 – 20 % no'xat unini aralashtirib qandolatchilik hamda makaron tayyorlashda foydalanilganda mahsulotning sifati va to'yimliligi yaxshilanadi. No'xat uni bolalarning turli ovqatlariga ham aralashtiriladi. No'xat yormasini qovurib tomatli briket, mayiz, kunjut yoki yong'oq mag'zini aralashtirib shirin briket tayyorlanadi. No'xat doni ko'pgina kislota, ayniqsa olma va shavel (otquloq) kislotalari olishda qimmatli xom ashyo hisoblanadi.

Qator mamlakatlarda, jumladan Xindistonda, Ozarbayjonda no'xat kislotasidan sirka o'rnida foydalaniladi, hamda sovuq ichimliklar tayyorlashda ishlatiladi.

No'xat ildizida ko'p miqdorda to'ganakli bakteriyalar to'planib, havodan erkin azotni olib tuproqda to'playdilar.

No'xatning ildizi juda kuchli o'sadi, u hatto 1 – 1,5 m chuqurlikka joylashadi. No'xat quruq, issiq iqlim sharoitida yaxshi o'sadi. Shuning uchun Sharqdagi va O'rta yer dengizi atroflaridagi mamlakatlarda katta maydonlarda ekiladi.

Jahon dehqonchiligida (10,2 mln/ga) Hindiston no'xat ekiladigan maydon jihatidan (8 mln gektar) birinchi o'rinda, undan keyin Pokiston, Turkiya, Eron, Iroq, Suriya va boshqa Yaqin Sharq mamlakatlari turadi. No'xat Balqon mamlakatlarida, Ispaniya, Fransiya, Latin Amerikasida ham ekiladi.

So'ngi yillarda iqlimni glabal o'zgarishi, haroratni keskin ko'tarilishi, lalmi xududlarni cho'lashishi bir davrda, axolini don va dukkakli - don ekinlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida no'xat ekinini sug'oriladigan yerlarda yetishtirish samara bermoqda. Urug'larning unib chiqishi uchun avvalombor suv kerak. Urug'lar suvni o'ziga shimib bo'rta boshlaydi. Urug'larni zo'r kuch bilan bo'rtishi ularning urug' po'stini yorishiga, urug'larning esa tuproq zarrachalarini so'rib, tuproq yuzasiga chiqishga imkon beradi. Urug'lar unib chiqishi uchun urug'da to'plangan oziq moddalar suvli muhitda sabab ma'llumki, har bir ekin turining quruq urug'lari tarkibida bog'langan suvlar bo'ladi, jumladan no'xatda ham. Lekin bu suv moddalar almashunivi jaroyanida ishtirok etmaydi. Natijada urug'lar unib chiqishi oldidan o'z vazniga nisbatan ma'lum bir miqdorda shimib olishi shart.

Suvni o'zlashtirish ko'rsatkichi bo'yicha navlar orasida Umid navi o'zining eng tez suvni o'zlashtirishi bo'yicha yuqori ko'rsatkichga erishdi, ya'ni, o'ninchi soatga borib 105,1% suvni o'zlashtirgan Xashaki navlar xo'raki navlarga nisbatan suvni o'zlashtirish sur'ati juda past ekanligi namoyon bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isaqov K.T., Umurzaqov A.A. No'xatni erta ekish-mo'l hosil garovi. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. - Toshkent, 2019. - № 3. - B. 10
2. Maisura Muhammad, Achmad Chozin, Iskandar Lubis, Ahmad Junaedi and Hiroshi Ehara, Some physiological character responses of rice under drought conditions in a paddy system.// J. ISSAAS Vol. 20, 2014. No. 1. P. 104-114.
3. Boboqulov Z. P. No'xat azot manbai. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali.2009.№ 10.15-b
4. Halilov N.H., Hamzayev A.X., Kuldashov B.X., Особенности выращивания сортов сои на орошаемых землях. // Life Sciences and Agriculture. ISSN 2181-0761. DOI: 10.24411/2181-0761 -Андижон, 2020№1. -Б. 48-54. (eLibrary.ru, CyberLeninka, Google Scholar).
5. Hamdamov I. H., SHukurullayev P SH., Mustanov S.B. Sug'oriladigan yerlarda no'xat yetishtirish texnologiyasiga oid amaliy qo'llanma. Samarqand. 1991. 14 b.
6. Mahammadiyev, J., Yoqubov, M., & Eshonqulova, A. (2022). QISHLOQ XO'JALIGI PESTITSIDLARIDA ISHLATILADIGAN GERBITSID VA INSEKTITSIDLARNI SAQLASHDA KAPSULALASHNING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(6), 277-279.

